

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БУЗИНЫ ЧЕРНОЙ (SAMBUCUS NIGRA) В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ

Исмаилова А.Р.

Шарипова Р.Т

Ташкентский фармацевтический институт, Ташкент, Узбекистан

Ismajlovaaziza147@gmail.com

90-131-91-69

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12742598>

Аннотация. Плодоносящая продукция является одним из важнейших видов, которая имеет повышенный спрос у населения и потребителей Республики Узбекистан. В настоящее время производство ягодных продукции культивируемых лекарственных растений значительно отстает в своем развитии от потребностей садоводства, фармацевтической промышленности и других социально ориентированных отраслей хозяйства. Представлены количественные данные по размерам частей цветка и количеству цветков в соцветиях бузины черной - *Sambucus nigra*. Предоставленные данные могут быть использованы при получении лекарственного растительного сырья.

Ключевые слова: *in vitro*, микрклональное размножение, *Sambucus nigra*, плоды, цветки, соцветия, семена, биотехнология.

Введение. В настоящее время в биотехнологии растений большое внимание уделяется размножению методом *in vitro* лекарственных видов, культуре клеток а также размножению микрклональными методами. Исследования в этом направлении ведутся во многих лабораториях развитых стран мира. В настоящее время микрклональная селекция растений *in vitro* направлена на получение генетически однообразных, безвирусных сеянцев с высоким коэффициентом размножения за короткие сроки. Эта технология позволяет получить миллионы соматических побегов и непрерывно выращивать рассады в условиях лаборатории вне зависимости от времен года.

Материалы и методы исследования.

Для исследования из 100 собранных зрелых плодов выбирали 30 шт. и проводили измерения длины, ширины, массы плодов и семян. Морфологические описания, измерения плодов и семян проводили согласно общепринятым методикам. Для исследования были выбраны 4 модельных растения бузины черной, представляющие собой крупные кустарники до 4 м высотой. Из 100 собранных цветков выбирали 30 шт. и проводили измерения диаметра цветка, длины и ширины лепестков, тычиночных нитей, пыльников. Для каждого параметра вычисляли статистические характеристики согласно общепринятым методикам

Результаты и их обсуждение.

В результате литературного исследования было установлено, что семена бузины черной овально-яйцевидные, заостренные с одной стороны, слегка сплюснутые с боков. Окраска семян темно-коричневая. Длина семени 3 - 3,5 мм, ширина 1,5—2 мм, толщина 0,5—1 мм. Поверхность семенной кожуры грубобугорчатая. Масса 1 семени от 0,013 до 0,020 г. Результаты измерений плодов и семян бузины черной можно считать достоверными, так как относительная ошибка не превышает 5%.

Согласно нашим исследованиям цветков бузины черной были получены следующие данные: длина нити — 1,25—1,50 мм; длина пыльника — 0,68— 0,75 мм; ширина пыльника — 0,23—0,27 мм.

Выводы.

Таким образом в результате морфологического исследования цветков, плодов, семян бузины черной впервые выявлены количественные признаки частей цветка. Проведен подсчет числа соцветий на растении, цветков в соцветии и завязавшихся из них плодов, статистическая обработка результатов. После цветения из цветков образуется 65—75% плодов, т.е. бузина черная, произрастающая в условиях Узбекистана, может быть перспективна для получения зрелых плодов как источника пищевых и лекарственных веществ.